

Yanvar, 2026-yil

SUD PROTSESSIDA XALQ MASLAHATCHILARINING O'RNI VA ROLI

Boymurodov Zokirjon Anvar o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18604298>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda sud protsessida xalq maslahatchilarining tutgan o'rni va roli, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi hamda ilg'or xorijiy davlatlar sud tizimi tajribasi asosida qiyosiy-huquqiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, xalq maslahatchilarining sud hokimiyati ochiqligi, adolatli sudlov va jamoatchilik ishtirokini ta'minlashdagi ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqot yakunida O'zbekiston qonunchiligini takomillashtirishga qaratilgan amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar. sud hokimiyati, xalq maslahatchilari, sud protsessi, jamoatchilik ishtiroki, adolatli sudlov.

Аннотация. В данном исследовании место и роль народных заседателей в судебном процессе анализируются с сравнительно-правовой точки зрения на основе действующего законодательства Республики Узбекистан и опыта судебных систем передовых зарубежных государств. Также раскрывается значение народных заседателей в обеспечении открытости судебной власти, справедливого правосудия и участия общественности. По итогам исследования разрабатываются практические предложения, направленные на совершенствование законодательства Республики Узбекистан.

Ключевые слова. судебная власть, народные заседатели, судебный процесс, участие общественности.

Abstract. This study analyzes the place and role of people's assessors in the judicial process from a comparative legal perspective, based on the current legislation of the Republic of Uzbekistan and the experience of advanced foreign judicial systems. It also reveals the significance of people's assessors in ensuring the openness of the judiciary, fair trial, and public participation. At the conclusion of the study, practical proposals aimed at improving the legislation of the Republic of Uzbekistan are developed.

Keywords. judicial power, people's assessors, judicial process, public participation, fair trial.

Sud hokimiyatining mustaqilligi va adolatli sudlovni ta'minlash demokratik huquqiy davlatning muhim belgilaridan biridir. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 36-moddasiga asosan, O'zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga ega. Ushbu jarayonda sud faoliyatiga jamoatchilikni jalb etish mexanizmlaridan biri sifatida *xalq maslahatchilari* instituti alohida ahamiyat kasb etadi.

Xalq maslahatchilarining sud protsessidagi ishtiroki sud qarorlarining qonuniyligi va adolatliligiga bo'lgan ishonchni oshirish, sud faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasida sud-huquq islohotlari doirasida xalq maslahatchilarining huquqiy maqomi va vakolatlarini takomillashtirish masalasi dolzarb hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida"gi O'RBQ-703-son Qonunining 59-moddasiga muvofiq, o'ttiz besh yoshdan kichik bo'lmagan, fuqarolarning yashash yoki ish joyidagi yig'ilishida ochiq ovoz berish yo'li bilan ikki yarim yil muddatga saylangan O'zbekiston

Yanvar, 2026-yil

Respublikasi fuqarosi xalq maslahatchisi bo'lishi mumkin¹. Jinoyat-protsessual kodeksining 13-moddasiga asosan, ish birinchi instansiya sudi tomonidan hay'atda ko'rilganda, sud tarkibi sudya hamda ikki nafar xalq maslahatchilaridan tashkil topadi. Bunda odil sudlovni amalga oshirishda xalq maslahatchilari sudyaning barcha huquqlaridan foydalanadilar. Ular sud majlisida ishni ko'rish jarayonida kelib chiqadigan hamma masalalarni hal qilishda va hukm chiqarishda raislik qiluvchi bilan teng huquqqa egadirlar². Xalq maslahatchilari saylovini tashkil etish esa "Sudyalarning malaka hay'atlari to'g'risida"gi Nizom bilan tartibga solinadi. Unga ko'ra, xalq maslahatchiligiga nomzodlar ko'rsatish mehnat jamoalari, fuqarolarning yashash joyidagi saylovchilar tomonidan, shuningdek harbiy qismlardagi harbiy xizmatchilarning yig'ilishlari tomonidan amalga oshiriladi.

"Sudlar to'g'risida"gi qonuniga ko'ra, xalq maslahatchilari faoliyatini nazorat qilishga hech kimning haqqi yo'q, bunday aralashuv qonun bo'yicha javobgarlikka olib keladi. Xalq maslahatchilarining huquqiy maqomi "Sudlar to'g'risida"gi qonunning 62-moddasida belgilanib, ular sud majlisida qatnashish bilan birga o'z ish joylarida o'rtacha oylik ish haqi saqlanib qoladi.

Shu bilan birga, ularning kasbiy tayyorgarligi, tanlab olish mexanizmi va faoliyatini rag'batlantirish masalalari amaliyotda muayyan muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Germaniyada sud protsessida jamoatchilik ishtiroki uchun *Schöffen* deb ataluvchi yer sudyalari institutidan foydalaniladi. Schöffenlar oddiy fuqarolar bo'lib, maxsus komissiya tomonidan besh yillik muddatga saylanadi. Ular jinoyat sudlarida professional sudyalar bilan birgalikda ishlab, qaror qabul qilishda sudya bilan teng huquqqa ega bo'lib, sud majlisida bir nafar sudya va ikki nafar *Schöffenlar* qatnashishadi. Shu bilan birga Germaniya tajribasida *Schöffenlar* sud majlislarida qatnashishdan oldin qisqa muddatli tayyorlov kursidan o'tadi.

Fransiyada jamoatchilik vakillari "hakamlar" deb atalib, ular faqat eng og'ir jinoyatlar bo'yicha ish yuritiladigan sud tarkibida qatnashadi. Bunday hollarda sud tarkibida uch nafar professional sudya va *olti nafar hakam* ishtirok etadi. Hukm chiqarishda esa odatda ko'pi bilan olti hakamdan beshtasi fikri asos qilib olinadi. Ta'kidlash lozimki, Fransiyada oddiy jinoyat va fuqarolik ishlarida mutlaq vakolatlar faqat professional sudyalarga tegishli bo'lsa, xalq maslahatchilari ishtiroki faqat og'ir jinoyatlarni ko'rishda amalga oshiriladi. Mazkur model bilan taqqoslaganda, O'zbekistonda xalq maslahatchilari keng turdagi jinoyat va fuqarolik ishlarida qatnashadi, biroq Fransiya misolida og'ir jinoyatlar bo'yicha keng va yangi shakldagi hamkorlik usuli ya'ni, hakamlar hay'atidan foydalanish o'ziga xosdir.

AQSHda esa jamoatchilik ishtiroki butunlay hakamlar hay'ati shaklida amalga oshiriladi.

Federal sud amaliyotida odatda bitta sudlov majlisida 6 dan 12 gacha fuqaro hakam sifatida qatnashishi belgilangan, qaror esa tamoman yakdil ovoz bilan qabul qilinishi lozim.

Masalan, Federal fuqarolik protsessi qoidalari 48-moddasiga muvofiq "Hakamlar hay'ati kamida 6 va eng ko'pi bilan 12 nafar a'zodan tashkil topishi, va har bir a'zo qarorga jalb qilinishi zarur. Qaror yakdil bo'lishini talab etiladi. Shu tarzda, AQSHda sud jarayonida "xalq vakillari" tarkibidagi hakamlar faqat jinoyat sudlarida ishtirok etadi.

¹ O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida"gi O'RBQ-703-son Qonuni, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.07.2021-y, 59-modda.

² O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1995-y, 13-modda.

Yanvar, 2026-yil

Xorijiy davlatlar tajribasini tahlil qilish orqali quyidagi bir qator takliflarni ishlab chiqish mumkin, xususan,

Saylov mexanizmini oshkoraligini ta'minlash. Germaniya tajribasidagi kabi mustaqil va vakolatli saylov komissiyalari tuzish, mahalliy kengashlar tavsiyasini yengillashtirish yoki ro'yxatdan tasodifiy tanlash tizimini joriy etish orqali maslahatchi saylash jarayoniga ishonchni oshirish mumkin.

Malaka oshirish va axborot ta'minoti. Sud jarayonlari va qonunchilik bo'yicha xalq maslahatchilarini muntazam ravishda o'qitib malakasini oshirib borish, ularning huquqlari va majburiyatlari haqida tushuntirish berish zarur. Bu esa sud amaliyotida ularni qo'llab-quvvatlash uchun axborot materiallari, treninglar tashkil etish adolatli qaror qabul qilishga ko'maklashadi. Shu orqali xalq maslahatchilarining ham huquqiy bilimini oshirish va ularning sud protsessida rolini oshirish mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, xalq maslahatchilari instituti takomillashtirish orqali sudlovning ochiqligi, shaffofligi va fuqarolarning sudga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashda erishish mumkin bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida"gi Qonuni va Jinoyat-protsessual kodekslarida xalq maslahatchilariga sudya bilan teng huquq berilgan bo'lsa-da, ularning saylanishi va chaqirilishi shartlari hamda amaldagi tartib vaqti bilan cheklangan. Bu bo'yicha Germaniya, Fransiya, Rossiya va AQSh tajribalari shuni ko'rsatadiki, jamoatchilik vakillari sud jarayonida xalq maslahatchilari ishtirokini ta'minlashga intilishadi.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatdiki, xalq maslahatchilarini tanlashda oshkoralik, ularga beriladigan huquq va majburiyatlarni boyitish, shuningdek sudda ularni kengaytirilgan formatda jalb etish bo'yicha qonunchilikni takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y. 36-modda.;
2. O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida"gi O'RQ-703-son Qonuni, qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.07.2021-y, 59-modda.;
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1995-y, 13-modda.;
4. Sixth Amendment Right to a Trial By Jury, article, July 27, 2022.;
5. Judiciaries Worldwide, A Resource on Comparative Judicial Practice.;
6. The Law Library of Congress, Global Legal Research Directorate, March 1997

MODERN SCIENCE
& RESEARCH